

ЗЕЛЕНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

¹Мансурова Ш.П., ²Алибекова Н.А., ³Сафаров Л.А.

¹доцент, ДжизПИ, ²старший преподаватель, ДжизПИ, ⁴студент, ДжизПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178042>

Аннотация. *Общепринятый в мировой практике термин «зеленые здания» означает строительство энергоэффективных экологически устойчивых зданий с максимальным использованием возобновляемых энергоресурсов и высоким уровнем комфорта для человека.*

Ключевые слова: *зеленые здания, зеленое строительство, рейтинговые системы оценки, возобновляемые источники энергии, система BREEAM, сертификация LEED, BREEAM, LEED, зеленые стандарты.*

Abstract. *The term "green buildings" is generally accepted in world practice and means the construction of energy-efficient, environmentally sustainable buildings with maximum use of renewable energy resources and a high level of comfort for people.*

Keywords: *green buildings, green construction, rating systems, renewable energy sources, BREEAM system, LEED certification, BREEAM, LEED, green standards.*

Общепринятый в мировой практике термин «зеленые здания» означает строительство энергоэффективных экологически устойчивых зданий с максимальным использованием возобновляемых энергоресурсов и высоким уровнем комфорта для человека.

В понятие энергоэффективных экологически устойчивых зданий («зеленые здания») входит, в частности, понятие «водоэффективность», другими словами – «зеленое водоснабжение и водоотведение», направленное на рациональное использование и экономию водных ресурсов, предоставляющих пользователям

Для реализации концепции «зеленое водоснабжение и водоотведение» (водоэффективность) каждый должен внести свой вклад – от правительства страны до конечного потребителя, включая все промежуточные звенья этой цепочки.

Архитекторы, инженеры и владельцы зданий должны учитывать множество факторов, таких как эффективность работы инженерных систем зданий, использование одобренных строительными нормами и стандартами материалов и оборудования, достижение максимальной эффективности систем горячего и холодного водоснабжения, систем очистки сточных вод. Необходимо позаботиться и об экономии водных ресурсов, включая сбор дождевой воды, очистку и повторное использование серых стоков.

Все работы по водоэффективному проектированию, строительству и эксплуатации должны производиться в соответствии с руководством по энергетическому и экологическому строительству, одним из примеров такого руководства является документ LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design). Задачей таких документов в части «водоэффективности» является снижение потребления «городской» воды и снижение нагрузки на канализацию и очистные сооружения, а также снижение расхода водопроводной воды и воды естественных источников на полив.

The Leadership in Energy & Environmental Design (LEED, «лидерство в энергетическом и экологическом проектировании») является рейтинговой системой для так называемых «зеленых» зданий (green building). Система LEED была разработана United States Green Building Council (USGBC) совместно с ASHRAE как стандарт измерения

проектов энергоэффективных, экологически чистых и устойчивых (sustainable) зданий для осуществления перехода строительной индустрии к проектированию, строительству и эксплуатации таких зданий.

До введения системы LEED в строительной индустрии не было установленного стандарта для определения того, что же является экологически чистым проектом. С момента введения в 1998 году система LEED распространилась и в настоящее время применяется для новых зданий, при реконструкции существующих зданий, проектировании инфраструктуры здания и стилобата, выполнении внутренней отделки и пр.

Инженер-проектировщик систем водоснабжения и водоотведения должен быть хорошо знаком с законодательством и понимать, что представляет собой энергоэффективная и водозащитная система и каковы принципы реализации таких систем.

Для реализации концепции «зеленого водоснабжения» используют возобновляемые источники энергии (например, солнечную), они могут применяться в комплексе с обычными источниками тепла в зданиях. С точки зрения монтажа принципиальной разницы между ними нет, однако решение об использовании водонагревателя или солнечного коллектора либо двух видов оборудования одновременно должно приниматься совместно владельцем здания, архитектором и инженером-проектировщиком.

Примером такого «зеленого» проектирования водоснабжения является район VIIKI в Хельсинки.

Дома оборудованы санитарно-техническим устройствами, экономящим расход воды и отдельными счетчиками расхода воды. Дождевая вода с крыш фильтруется и направляется в резервуары для полива. В малом масштабе применяется разделение и использование сточных вод. Согласно требованиям охраны здоровья, перед повторным использованием сточные воды очищаются. Между домами проложена сеть биологических каналов, включающая фильтрационные пруды для сточных вод и резервуары для полива.

Район VIIKI (Хельсинки, Финляндия)

В общественных зданиях должны использоваться электронные системы управления водопотреблением, устанавливаться ограничители расхода воды, применяться водосберегающие краны и смесители, унитазы с двойным сливом, серая и дождевая вода для смыва в туалетах. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55°C, и эта температура должна поддерживаться системой управления зданием. Иногда в

общественных зданиях с целью экономии тепла не предусматривается горячее водоснабжение для мытья рук в туалетах. Капитальные затраты на все эти мероприятия будут высоки, но срок их окупаемости достаточно короткий. Выбор кранов, смесителей и насадок на душ должен основываться на том, насколько экологично и эффективно с точки зрения расходования природных ресурсов конкретное оборудование.

В концепции «зеленого водоснабжения» все большее внимание уделяется повторному использованию воды. Лидирующие позиции в этой сфере сегодня занимает Австралия с инновационной программой, предусматривающей повторное использование воды (она реализована водопроводной компанией штата Виктория). Система обеспечивает раздельное водоснабжение с водоочистных сооружений, например для полива садов, смыва в туалетах, мойки машин, пожаротушения и даже в декоративных прудах. Процесс очистки тщательно контролируется, и вода даже считается безопасной для потребления животными.

Следует обратить внимание на правильный монтаж систем водоснабжения и водоотведения, который должны производиться квалифицированными специалистами. Оборудование должно отвечать соответствующим стандартам.

Выбор материалов и оборудования зависит от области применения. Наибольший эффект достигается при использовании материалов с максимальным сроком службы и надежных фитингов, поскольку именно фитинги обеспечивают герметичность трубопроводной системы и именно их неисправность становится причиной аварий и протечек.

На рынке уже представлено множество «зеленых» продуктов:

- оборудование для сбора дождевой воды;
- системы смыва в туалетах, использующие дождевую воду;
- самотечные системы подачи воды/насосные системы;
- бытовые дождевые системы;
- системы очистки бытовых стоков;
- системы очистки сточных вод и септические баки;
- водосберегающее сантехническое оборудование.

В области экономии энергии и воды уже многое сделано. Так, большую выгоду обеспечивает теплоизоляция труб для горячего водоснабжения и правильное расположение водонагревателя, поскольку тепло при подаче горячей воды теряется на участке между водонагревателем и краном или смесителем. При большом удалении водонагревателя от места, куда должна подаваться горячая вода (например, кухни), и при отсутствии теплоизоляции труб возникнут большие теплопотери.

Работа монтажника крайне важна для обеспечения надежной работы всей трубопроводной системы. Квалифицированный монтажник понимает всю важность точного следования проекту, разработанному инженером проектной организации. Задача последнего – обеспечить подачу воды по оптимальному маршруту с максимальной эффективностью. Хорошие результаты показывает привлечение службы эксплуатации при работе над проектом. При монтаже системы необходимо следовать нормативными требованиями, а служба эксплуатации должна побуждать потребителя расходовать воду экономно.

Обучению и просвещению потребителей вообще нужно уделить особое внимание. Например, правильная установка и использование бытовых водонагревателей позволят

добиться существенной экономии воды, т. к. гораздо большую роль играет не частота включений/выключений нагревателя и не качество теплоизоляции труб, а рациональный расход горячей воды, т. е. именно правильное использование высокотехнологичного оборудования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пискулова Н.А. «Зеленые» технологии: перспективы развития // Бюллетень Центра экологической политики России и Института устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации «На пути к устойчивому развитию России». - 2013. - № 65.
2. Шалина Д.С., Березюк М.В. Зелёные технологии. - [Электронный ресурс]: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/82633/1/sueb_2020_049.pdf.
3. Маркова Н.И., Срибный А.А. «Зелёные» стандарты как перспективное направление ресурсосбережения в строительстве // Гуманитарные научные исследования. - 2019. - № 8.
4. Барышева Г.А., Егорова М.С. Зелёные технологии: определение понятия, этапы становления и роль в устойчивом развитии экономики. 1.Алибекова,Н.Н. (2020). Сувдан фойдаланиш жараёнларида ахборот тизимларини қўллаш. Scienceand Education, 1(3).
5. Alibekova, N.N.(2020).U seofin format i on system sin water useprocesses. Scienceand Education,1.
6. Кутлимуродов У.М. Загрязнение атмосферы вредными веществами и мероприятия по его сокращению //Экология: вчера, сегодня, завтра. – 2019.
7. Utlimurodov, U.M. (2020). Some aspects of environmental problems asso ciated with road transport. In European Scientific Conference.-2020.-s (pp.50)
8. Алибекова, Н.Н.(2020).Зонирование водопроводных сетей. Science and Education.Scientific jour.
9. Alibekova, N.N. (2021) Reliability and cost - effektiveness of Polymer pipes. Euroasiacference. com.Evro Science: Internasional Conference on Soial and Huanitarian Researc,Hosted.Germany.
10. Кутлимуродов У.М. Решения для эффективного использования водных ресурсов в регионах Республики Узбекистан //Символ науки. – 2021. – №. 3
11. Kutlimurodov, U.M. Atmospheric pollution with harmful substances and measures to reduce it. Ecology: yesterday, today, tomorrow.-2019. s, 249-252.
12. Кутлимуродов У.М. Некоторые аспекты экологических проблем, связанные с автомобильными транспортом //European Scientific Conference.
13. Masharipovich, Q.U. (2021). Laboratory Equipment of Overpressure Determination on Standard. International Journal of Development and Public Policy, 1(6), 138-143.
14. Obidovich, S. A. (2021). Effective Ways of Using Water with Information Systems. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 3(7), 28-32. <https://doi.org/10.31149/ijefsd.v3i7.2051>
15. Obidovich, Sulonov A. "Effective Ways of Using Water with Information Systems." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, vol. 3, no. 7, 2021, pp. 28-32, <https://doi.org/10.31149/ijefsd.v3i7.2051>.